

TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA KASBIY KOMPETENTLILIK YO'NALISHLARI

Xudayberdiyev Abduaziz Abduvaliyevich,

Jizzax politexnika instituti dotsenti,

Turon Fanlar akademiyasi akademigi

e-mail: xudayberdiyevabduaziz1957@mail.com

ANNOTATSIYA Maqolada oliy ta'lim muassasalari rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilari kasbiy kompetentligining mazmun-mohiyati, shuningdek, ularning kasbiy kompetentligini baholash ko'rsatkichlari va mazkur ko'rsatkichlarga asosan, OTM rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilari kasbiy kompetentligini aniqlash mezonlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, innovatsion texnologiyalar, ilmiy-metodik ta'minot, refleksiv ko'nikmalar, modernizatsiya, boshqaruv tamoyillari va usullari, kreativlikka moyillik.

ABSTRACT The article reveals the content and essence of the professional competence of heads and teachers of higher educational institutions, as well as indicators for assessing their professional competence and criteria for determining the professional competence of heads and teachers of universities based on these indicators.

Key words: professional competence, innovative technologies, scientific and methodological support, reflexive skills, modernization, principles and methods of management, creativity.

KIRISH. O'z mohiyatiga ko'ra oliy ta'lim muassasalari rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilarining **kasbiy kompetentligi** – bu ta'lim muassasasi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarga asoslanadigan, kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan, yuqori darajada o'zini-o'zi nazorat qila oladigan, boy falsafiy va ma'naviy dunyoqarashga, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega

bo'lgan, shuningdek, shaxslararo munosabatlarda tarbiyaviy munosabatlarni e'tiborga oladigan hamda vaziyatlarga ko'ra, turli xil muammolarni hal etishda mavjud huquqiy-me'yoriy mezonlarga asoslanadigan, ta'lim jarayoni subyektlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, faolligini ta'minlash, ta'lim muassasasi ilmiy-metodik ta'minotini yaxshilash, innovasion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali OTM faoliyatini takomillashtirish yo'nalishida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan mutaxassis shaxsini tavsiflaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Ta'lim tizimini boshqarishda kasbiy kompetentlilik yo'nalishlarini o'rganish barcha ilm ahlini qiziqtirib kelgan. Bu borda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, xususan, bu borada mahalliy va xorijiy adabiyotlarni sharhlash natijasida shu jihat ayon bo'ldiki, aynan, [Soatov A.M. *Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy tamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Худайбердиев А.А. Методические основы решения изобретательских задач // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 26-28]* boshqarishda kasbiy kompetentlilikni shakllantirish uslubiyati bo'yicha o'zining asosiy usuli sanalgan tajriba orttirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ba'zi adabiyot manbalarida qayd qilingan, jumladan, u yuqori bo'g'in OTM rahbarlari va quyi bo'g'in OTM rahbar xodimlari bilan, shuningdek, professor-o'qituvchilar bilan uzviy bog'liq bo'lib, eng asosiy o'zak nuqtalardan biri ekanligi ta'kidlanadi. O'zga ba'zi tadqiqotlarda esa [Худайбердиев А.А. *Техник ижодкорликнинг дидактик тамойиллари // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 29-33, Худайбердиев А. А. Хар қандай ижодкорнинг доимий ҳамроҳи. // Научное знание современности. – 2021. – №. 3. – С. 9-12]* u o'zining samarali ta'sirlari yordamida bo'ysunuvchilarning tafakkurini kengaytirishi, motivlarni hosil qilish va oldindan o'qiy bilish, hamda faoliyatdagi turli muammolar tugunini yechishga yordam berishi, shuningdek, hayotiy qonun va qoidalari bilan nafaqat tabiiy

mavjudotlarni, balki tasavvur qilinadigan jarayonlarni ham tasvirlashi mumkinligi ham bayon qilinadi.

Talabalarning professor-o'qituvchilar tomonidan boshqarilishi jarayonlarida [Худайбердиев А.А. Талабалар ижодкорлигини ривожлантиришида техник ижодкорлик объектларига қўйиладиган талаблар // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 34-37, Худайбердиев А.А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish //Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27] kompetentlilik boshqaruv usullari orqali ma'lum qonun-qoidalar asosida hosil qilinishi va bu usullar orqali talabalarning tafakkur mahsulini o'rganish mumkinligi ko'plab manbalarda ifodalab, isbotlab berilgan. Kompetentliksiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Psixologlar, shifokorlar va hatto, iqtisodchilar ham o'z ijodiy fikrlarini faqat ko'nikma va malakalar yordamida to'liq bayon eta oladilar [Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21]. Ba'zi manbalarda [Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Abdukhmidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606] kompetentlilik bo'yicha barcha samarali faoliyat natijalari va hakozi munosabatlar joriy qilinishi amaliy jihatdan ifodalab berilgan bo'lsa kompetentsiyaviy shakllanishni o'rganishdan maqsad talabalarda uning malaka va ko'nikmasini rivojlantirish, hayotiy tafakkurni, mavjud dunyo obyektlari bo'lgan dunyoqarashni o'zgartirish, tahlil va tadbiiq qilishni rivojlantirishdan iboratligi ko'rsatib berilgan.

Shuningdek, bu borada nazariy asos sifatida talaba va professor-o'quvchilarni mazkur sohaga bag'ishlangan boshqa jihatdagi tadqiqotlar ham olib borilgan [Abdukhomidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. *Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – C. 597-601*] Ammo, aynan, ta'lim tizimini boshqarishda kasbiy kompetentlilik yo'nalishlarini o'rganish nuqtayi nazaridan olib borilayitgan mazkur tadqiqot yuqorida zikr etilgan ilmiy matnlardan zamonaviyligi va innovatsiyaga yo'naltirilganligi bilan farq qilib, unda professor-o'qituvchilarning bu bo'yicha mutlaqo yangi usul va vositalar haqida fikr yuritiladi.

NATIJARLAR. OTM rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilarining boshqaruv faoliyati yo'nalishlari, boshqaruv faoliyati jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, ularga qo'yilayotgan talablar va kasbiy kompetentliliigi yo'nalishlari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarga asosan, ularda shakllanishi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malaka hamda kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarni inobatga olgan holda, OTM rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilari kasbiy kompetentliliğini baholash ko'rsatkichlari sifatida quyidagi ko'rsatkichlar ajratib olindi:

- OTM me'yoriy-huquqiy, me'yoriy-uslubiy hujjatlarni mukammal bilishi va o'z faoliyatida ularga amal qilish malakasiga ega bo'lishi [1];

- ta'lim muassasasini boshqarishga oid me'yoriy hujjatlar, boshqarish tamoyillari, usullari asosida ta'lim muassasasi ichki boshqaruv tizimini tashkil qilishni bilishi;

- OTM ishini ilmiy asosda rejalashtirish usullarini bilishi va amalda qo'llay olish malakasiga ega bo'lishi [2];

- ta'lim muassasasini pedagog kadrlar bilan ta'minlash, ularni joy-joyiga qo'yish, ular bilan ishlash, ularga uslubiy va amaliy yordam ko'rsatish hamda rag'batlantirish yo'llarini bilishi;

- darslarni kuzatish va tahlil qilish qoidalarini bilishi [3];

- ta'lim muassasasi faoliyati monitoringini olib borishni bilishi;

- yangi pedagogik texnologiyalar, innovasion texnologiyalar haqida tasavvurga ega bo'lishi;
- ta'lim muassasasida tarbiyaviy ishlarning mazmun-mohiyati, shakllari va bunday ishlarni tashkil qilish yo'llari va usullari haqida ma'lumotga ega bo'lishi;
- ta'lim muassasasining muammolari, bu sohadagi izlanishlar, yangilik va yutuqlar haqidagi ma'lumotga ega bo'lishi [4];
- OTMni moliyalash, hisob-kitob yuritish, jihozlash, moddiy ta'minot masalalarini bilishi;
- byudjetdan tashqari mablag' kiritish va ulardan foydalanish yo'llarini bilishi;
- o'z faoliyati va ta'lim muassasasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish va obyektiv baholashga xizmat qiluvchi reflektiv ko'nikmalarga hamda tizimli fikrlash, keng dunyoqarash va reflektiv tafakkurga ega bo'lishi [5];
- tadqiqotchilik va tahliliy faoliyatga, ilg'or tajribalarni o'rganish, pedagogik mahoratni oshirish, mustaqil ta'lim olish va o'zini-o'zi rivojlantirishga, innovasion jarayonlarga va kreativlikga moyillik;
- oldindan aniqlanayotgan vaziyatlarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish, o'zgaralar muvaffaqiyatini oqilona baholash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishda adolatlilik;
- o'z faoliyati va o'zaro munosabatlar jarayonidagi xatti-harakatlarining natijalarini oldindan ko'ra olishi;
- boshqaruv jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarda subyektlar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtira olishi;
- boshqaruv jarayonlarida mavjud sun'iy to'siq va qarama-qarshiliklar jamoadagi ongli intizomga salbiy ta'sir ko'rsatishining oldini olishi;
- hamkorlikda faoliyat ko'rsatish va vaziyatlarga ko'ra rahbarlik uslublaridan oqilona foydalanishi;

- axborotlar to'plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish darajasi;

- ta'lim muassasasini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etishi;

- boshqaruv funksiyalari, vositalari va usullaridan oqilona foydalanishi [6];

- axborot texnologiyalari va kommunikasion vositalardan foydalanishi;

Mazkur ko'rsatkichlarga asosan OTM rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilari kasbiy kompetentligini baholash mezonlarini quyidagicha belgilash mumkin.

OTM rahbar xodimlari kasbiy kompetentligini baholash mezonlari

1-jadval

OTM rahbar xodimlari kasbiy kompetentligi komponentlari	Bilim	Ko'nikma va malaka
Boshqaruvchilik	Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish	Pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini oshirishga tizimli, blok-modulli, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim kabi yondashuvlarni joriy etish.
	Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish	Pedagog xodimlar va talabalar o'rtasida mustaqillik, uning mazmun-mohiyati va zaruriyati yo'nalishlarida davra suhbatlari, o'quv seminarlari, konferensiyalar va yozma ishlar tanlovini o'tkazish, g'oliblarni rag'batlantirishni tashkil etish.
	Ilmiy-metodik ishlarni tashkil etish	Ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirish va targ'ib qilish; o'quv-metodik birlashma va fan uyushmalari faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish; fanlar bo'yicha olimpiadalarga hamda ko'rik tanlovlarga talabalarni tayyorlash jarayonlarini muvofiqlashtirish.
	Pedagogik jarayon subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirish	Pedagogik jarayon subyektlarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish asosida ularning faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish.
	Me'yoriy hujjatlar bilan ishlash	Me'yoriy hujjatlarni o'rganish, tahlil qilish va ular asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish; talabalarga DTS talablari asosida bilim berish va ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlari monitoringini olib borish.

	Ta'lim muassasasi faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish	Ta'lim muassasasi faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish; pedagogik jarayon subyektlarining faoliyatlari va o'zaro munosabatlarini muvofiqlashtirish hamda motivlashtirish; pedagogik jarayonlarni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va obyektiv baholash.
	Axborotlar to'plash	Axborotlar to'plash usullarini tashkil etuvchi barcha komponentlardan foydalanish asosida axborotlar to'plash, o'rganish va tahlil qilish, ularning yangiligi va ishonchliligini obyektiv baholash.
	Tarbiyaviy munosabatlar	Professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi mavjud munosabatlarni o'rganish, tahlil qilish va muvofiqlashtirish; pedagogik jarayonlarda tarbiyaviy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda shaxsga yo'naltirilgan ta'sirni vujudga keltirish.
	Personalni boshqarish	Kadrlar tanlash, ulardan foydalanish, kadrlar faoliyatiga baho berish, attestasiyadan o'tkazish, malakasini oshirish, ularning mehnatiga haq to'lash, rag'batlantirish va mukofotlash, yuqori lavozimlarga tavsiya qilish, lavozimlarga tayinlash, ishdan bo'shatish.
	Buxgalterlik hisobi asoslari	Xarajatlar smetasini tuzish, me'yoriy hujjatlar bilan ishlash, hisobotlar tayyorlash va tahlil qilish [7].
	Ish yuritish	Hujjatlar bilan ishlash, farmoyish, buyruq, qarorlar tayyorlash, yuqori tashkilotlardan kelgan xatlar bilan ishlash, ijro intizomini ta'minlash.
Tadqiqotchilik	Professor-o'qituvchi va talabalarning tadqiqotchilik faoliyati	Professor-o'qituvchi va talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb etish; tajriba-sinov ishlarini tashkil etish uchun dastur va qo'llanmalar tayyorlash, faoliyat natijalarini tahlil qilish va baholash mezonlarini ishlab chiqish; talabalarning ijodiy guruhini tuzish va unga rahbarlik qilish.
	Pedagogik jarayonlarning samaradorligini o'rganish	Pedagogik jarayonlarning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini aniqlash; talabalarni ilm olishga, ularning faolligini ta'minlashga, mustaqil o'rganishga, mustaqil ma'lumot olishga va o'zini-o'zi tarbiyalashga yo'naltiruvchi motivlar va vositalarni aniqlash.
	Kreativ yondashuv	Belgilangan maqsadga erishish uchun eng qulay bo'lgan vositalarni aniqlash, samaradorlikni ta'minlovchi ko'rsatkichlar va

Ijodkorlik		usullarni tanlash asosida ijodiy yondashuvni joriy etish.
	Innovasion jarayonlarni tashkil etish	Innovasion jarayonlarga professor-o‘qituvchi va talabalarning qiziqishini rivojlantirish orqali ularning innovasion faoliyatini tashkil etish, alohida innovasion loyihalarni birlashtiruvchi, yagona maqsadga qaratilgan dasturlar doirasida hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish; innovasiyalarning o‘ziga xos xususiyatlaridan oqilona foydalanish.
	Ijodiy ta’limiy muhitni shakllantirish	Ijodkorlik yo‘nalishidagi to‘garaklar faoliyatini yo‘lga qo‘yish; professor-o‘qituvchi va talabalarning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirish maqsadida turli yo‘nalishlarda ko‘rik-tanlovlarni tashkil etish [8].
Kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsiy sifatlar	Fidoyilik	Xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish jarayonlarida faol ishtirok etish; mustaqillikni mustahkamlash, mamlakatni yangilash va modernizasiya qilish jarayonlarida faollik ko‘rsatish; tabiatni muhofaza qilish, otabobolarimiz qoldirgan madaniy meroslarni to‘plash, o‘rganish, avaylab saqlash va targ‘ib qilishda tinmay mehnat qilish va izlanish.
	Prinsipiallik	Tarbiyaviy munosabatlar jarayonida insoniy omillarga asoslanish, ehtirolarga berilmaslik; o‘zini jamoa yetakchisi sifatida ko‘rsata olish; vaziyatlarga mos ravishda xodimlarning hissiyotga berilish holatlarini muvofiqlashtirish asosida ularda mehribonlik, qo‘llab-quvvatlash, mehr-oqibat, o‘zaro hurmat va ishonch tuyg‘ularini shakllantirish; millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik kabi tamoyillarning mazmun-mohiyatini talaba-yoshlarga tushuntirishda prinsipiallik; pedagog shaxsiga xos xatti-harakatlarni namoyon etish.
	Kommunikativlik	Muloqot jarayonida insoniy omillarga asoslanish, ta’lim muassasasini rivojlantirish maqsadini jamoaning har bir a’zosiga tushuntirish, belgilangan vazifalarni bajarishga motivlashtirish, jamoa a’zolari bilan muntazam aloqada bo‘lish [9].

	<p>O‘zini-o‘zi boshqarish</p>	<p>Rahbarlik rolini bajarish, o‘zini tuta bilish, shuningdek, professor-o‘qituvchilarni ham barcha munosabatlarda pedagog shaxsiga xos xatti-harakatlarni namoyon etishga yo‘naltirish; ta‘lim muassasasi jamoasining faoliyati rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilish, anglash. Maqsadga yo‘naltirilgan innovasion faoliyatga, o‘zligini isbotlashga, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga ehtiyoj, shuningdek, boshqaruv obyekti barcha bo‘g‘inlarining o‘zaro ta‘siri natijasida moslashuvchan ta‘limiy muhitni vujudga keltirish.</p>
--	-------------------------------	---

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Mazkur jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar OTM rahbar xodimlari kasbiy kompetentligi boshqaruvchilik, tadqiqotchilik, kreativ va kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsiy sifatlarni o‘z ichiga oluvchi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan komponentlar majmuidan iborat bo‘lib, o‘ziga xos murakkab ko‘p komponentli tashkiliy tuzilishga ega ekanligini ifodalaydi.

MUHOKAMA. OTM rahbar xodimlari va professor-o‘qituvchilari o‘zlashtirishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar hamda bu jarayonni tashkil etuvchi komponentlar, OTM rahbar xodimlari kasbiy kompetentligini baholash mezonlari sifatida xizmat qilishi bilan bir qatorda, ushbu boshqaruv faoliyati samaradorligi darajasini aniqlovchi omillar sifatida ham xizmat qilishi mumkin.

Muvaffaqiyatli inson faoliyati natijasida shaxs tomonidan erishilgan ma‘naviy-axloqiy, psixologik va shaxsiy sifatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda faoliyat asosi, mazmuni, hatto yo‘nalishi ham shaxsga xos sifatlar negizida belgilanib, uning natijasi uchun g‘oyaviy asos bo‘lib xizmat qiladi [10]. Ayni o‘rinda shaxsga xos sifatlarning turkumi, ularning ma‘lum ijtimoiy faoliyatni tashkil etishdagi ahamiyati xususida to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA. Ta‘lim tizimini boshqarishda kasbiy kompetentsiya yo‘nalishlari mavzusida o‘tkazilgan tadqiqotda ta‘lim sohasida samarali boshqaruv uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikma va bilimlar ko‘rib chiqildi. Bu mavzu yetakchilik, resurslarni boshqarish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, ta‘lim sifatini baholash va

monitoring qilish, shuningdek, innovatsiyalar va o'zgarishlarga moslashish kabi bir qator muhim takliflarni o'z ichiga oladi. Keling, shulardan bir nechta asosiy takliflarni keltirib o'tamiz:

- yetakchilik va strategik rejalashtirish;
- resurslarni boshqarish;
- o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqish;
- ta'lim sifatini baholash va monitoring qilish [11];
- innovatsiyalar va o'zgarishlarga moslashish;
- muloqot va manfaatdor tomonlarning ishtiroki;
- kasbiy rivojlanish va o'qitish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

2. Худайбердиев А.А. Методические основы решения изобретательских задач // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 26-28.

3. Худайбердиев А.А. Техник и жодкорликнинг дидактик тамойиллари // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 29-33.

4. Худайбердиев А.А. Ҳар қандай ижодкорнинг доимий ҳамроҳи. // Научное знание современности. – 2021. – №. 3. – С. 9-12.

5. Худайбердиев А.А. Талабалар ижодкорлигини ривожлантиришда техник ижодкорлик объектларига қўйиладиган талаблар // Научное знание современности. – 2020. – №. 6. – С. 34-37.

6. Худайбердиев А.А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

7. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606.

11. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.

REFEREBCES:

1. Soatov A.M. Indicators of the quality of education and some models of developed foreign countries in this regard // Economy and Society. – 2023. – no. 4-2 (107). - pp. 271-273.

2. Khudaiberdiev A.A. Methodological foundations for solving inventive problems // Scientific knowledge of our time. – 2020. – No. 6. – pp. 26-28.

3. Khudayberdiev A.A. Didactic foundations of technical creativity // Scientific knowledge of our time. - 2020. - No. 6. - pp. 29-33.

4. Khudaiberdiev A.A. The constant companion of any artist. // Scientific knowledge of modern times. – 2021. – no. 3. - pp. 9-12.

5. Khudaiberdiev A.A. Requirements for objects of technical creativity in the development of students' creativity // Scientific knowledge of our time. - 2020. - No. 6. - pp. 34-37.

6. Khudayberdiev A.A. Personal and psychological features of ingenuity and their development // Scientific knowledge of our time. – 2021. – no. 4. – pp. 24-27.

7. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606.

11. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.